

5、*J Exp Bot*：NMT 发现多倍体在盐胁迫下维持 K^+/Na^+ 稳态，为多倍体耐盐功能分析提供关键数据

通讯作者：江苏师范大学 孙健

所用 NMT 设备：NMT 耐盐机制分析仪

与二倍体祖细胞相比，多倍体在盐水条件下通常具有优越的 K^+/Na^+ 稳态。

在这项研究中，我们确定了与二倍体（2x）和六倍体（6x；自六倍体）*Tripoda* 的根的 K^+/Na^+ 稳态的倍性相关介导有关的生理机制，这是栽培红薯的近亲。结果表明，与 2x *I. trifida* 相比，在盐胁迫下 6x *I. trifida* 保留更多的 K^+ 并在根和叶组织中积累较少的 Na^+ 。

与 2x 祖先相比，6x 裂叶线虫通过其对 H_2O_2 敏感性低的质膜（PM） K^+ 渗透通道有效地防止了盐胁迫下分生组织根区的 K^+ 流出。此外，由于 PM Ca^{2+} 的可渗透通道对 H_2O_2 的敏感性高，因此 6x *I. trifida* 有效地将 Na^+ 从盐胁迫下的伸长和成熟根区中排除。

我们的结果表明，在盐渍化 2x 和 6x 甘薯的 K^+/Na^+ 动态平衡控制中，PM K^+ 和 Ca^{2+} 渗透通道对 H_2O_2 的根区特异性敏感性。这项工作为改善盐胁迫下多倍体 K^+/Na^+ 稳态的维持提供了新的见解。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437221